

Projeto de pesquisa acadêmica de Pós-Doutorado

Título do Projeto

A influência das empresas de educação superior no desenvolvimento socioeconômico nacional, no período de 2012 - 2022.

Linha de Pesquisa do Programa

O projeto de pesquisa está em consonância com a linha de pesquisa Interesse Público e Relações Econômicas. Esta Linha de Pesquisa se volta para a discussão da Justiça Administrativa sob o prisma das relações entre o Poder Judiciário e as atividades empresariais, levando-se em conta os interesses públicos envolvidos na atividade econômica e os desafios contidos em termos de inserção no mercado, de atendimento as necessidades coletivas e de geração de novas tecnologias capazes de viabilizar o desenvolvimento sustentável, com respeito à dignidade humana e a justiça social. **Projeto centralizado no desenvolvimento de um produto final transferível (artigo científico).**

Candidato à Pesquisa - dados de identificação do autor

Prof. Dr. Otto Guilherme Gerstenberger Junior

Doutor em Psicanálise, Saúde e Sociedade - UVA. Doutorando em Ciências Econômicas pela UnLam; Mestre em Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente - UNIPLI. Graduado em Processos Gerenciais com ênfase em Gestão Empresarial - UVA e Graduado em Ciências Econômicas - ESUDA.

Supervisor (professor do programa de pós-graduação responsável pela supervisão das atividades)

Prof. Dr. Eduardo Manuel Val

Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Graduado em Direito - Universidade de Buenos Aires. Professor Associado da Universidade Federal Fluminense, professor colaborador do Programa de Pós-graduação em Direito Constitucional da UFF (PPGDC-UFF).

Sumário

1 INTRODUÇÃO.....	3
1.1 O problema	3
1.1.1 Contextualização do problema.....	3
1.1.2 Formulação do problema	3
1.2 Objetivos.....	4
1.2.1 Objetivo principal	4
1.2.2 Objetivo secundário	4
1.3 Justificativa da Proposta	4
1.4 Relevância do Estudo	4
1.5 Delimitação do Estudo	5
2 METAS.....	6
3 METODOLOGIA.....	7
4 RESULTADOS ESPERADOS	8
5 FONTE DE FINANCIAMENTO DOS RECURSOS	9
6 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	9
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRELIMINARES	10

1 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa científica é voltada para o estudo sobre a influência das empresas de educação superior no desenvolvimento socioeconômico nacional, no período de 2012 - 2022.

O contexto da educação superior no Brasil tem sido objeto de estudo e debate na atualidade, com interesse direto dos cidadãos. O projeto de pesquisa está em consonância e aderência metodológica com a linha de pesquisa Interesse Público e Relações Econômicas Pós-Doutorado em Direito, Instituições e Negócios da Universidade Federal Fluminense.

Importante destacar que serão estudadas legislações vinculadas às empresas de educação superior no país e os seus impactos sociais, como: a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, a Lei nº 10.260/2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior, a Lei nº 11.096/2005, que instituiu o Programa Universidade para Todos – PROUNI e a Lei 14.375/22, a que autorizou a renegociação de débitos de estudantes com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) em contratos firmados até o segundo semestre de 2017, dentre outras. Conjuntamente serão analisados os efeitos sociais, econômicos e empresariais das respectivas legislações sobre a população brasileira.

1.1 O Problema

1.1.1 Contextualização do problema

Atualmente, no Brasil, o setor da educação possui diversas grandes empresas listadas na Bolsa de Valores oficial do país, a B3. São empresas que possuem milhares de alunos, valores vultuosos de mercado, além de acionista e distribuição de dividendos. Diante desta realidade, é possível refletir, discutir e investigar aspectos socialmente pertinentes, como a efetiva qualidade da educação e os efeitos socioeconômicos sobre a população brasileira, na presente conjuntura.

1.1.2 Formulação do problema

O problema da presente pesquisa configura a pergunta que pretende ser respondida: quais foram os principais fatores de influência das empresas de educação superior no desenvolvimento socioeconômico nacional, no período de 2012 – 2022?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo principal

O objetivo principal da investigação científica é a resolução do problema da pesquisa, sendo respectivamente identificar os principais fatores de influência das empresas de educação superior no desenvolvimento socioeconômico nacional, no período de 2012 – 2022.

1.2.2 Objetivo secundário

O objetivo secundário do presente trabalho é reconhecer o contexto geral das empresas de educação superior, e os seus respectivos efeitos sobre o mercado de trabalho brasileiro.

1.3 Justificativa da Proposta

O Projeto justifica-se pela indispensabilidade de estudo sobre a temática, aderente à linha de pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal Fluminense, assim como sua abrangência e a influência social, resultantes da atual realidade social vivida pelos cidadãos. **Em relação ao devido aspecto interdisciplinar**, a investigação científica abrange as áreas das ciências econômicas, do direito, da administração de empresas, da educação e da sociologia, tendo preocupações com a consciência social e a sustentabilidade.

Pertinente destacar que o trabalho também possui interdisciplinaridade com a área da psicanálise, um campo clínico de investigação teórica da psique humana independente da psicologia, pois as mudanças no mercado de trabalho e o acesso à educação superior repercutem psicologicamente nos indivíduos da sociedade.

Acredita-se que o presente estudo deve ser considerado de importância para a academia, especialmente para os estudiosos do tema, agregando a esses uma visão mais macro e técnica de todos os elementos que influenciam no desenvolvimento do segmento, além de realizar abrangente revisão de literatura específica.

1.4 Relevância do Estudo

Em 2020, mais de 8,6 milhões de matrículas foram registradas pelo Censo da Educação Superior, sendo 1,2 milhão de concluintes. Além disso, 3,7 milhões de estudantes ingressaram em um curso de graduação nesse ano. O levantamento constatou, ainda, que 323.376 professores atuaram no nível educacional em 2020. A pesquisa revelou que havia 2.457 instituições de educação superior no Brasil, na data de referência do censo. Dessas, 2.153

(87,6%) são privadas e 304 (12,4%), públicas. As instituições privadas registraram 3,2 milhões de ingressantes, o que corresponde a 86% do total. ¹

Assim, perante a indicada realidade, é imprescindível o estudo científico apropriado sobre o tema. Ademais, as empresas de educação superior geram efeitos sobre os discentes, os colaboradores, além do mercado financeiro e do mercado de trabalho. A qualidade da educação também repercute sobre a formação do ser humano e a sua civilidade.

Deste modo, o tema cumpre com o aspecto formal de relevância acadêmica, fundamental para o desenvolvimento acadêmico e científico, em Instituição de Ensino Superior pública, nacional.

1.5 Delimitação do Estudo

A partir da busca pela análise, compreensão e elucidação do respectivo tema, e suas vicissitudes, o presente trabalho delimita claramente o assunto tratado. O espaço temporal de 10 (dez) anos, entre os anos de 2012 e 2022 também representa um recorte metodológico, adequado para realização de pesquisa científica aprofundada.

Pertinente ressaltar que o período temporal do estudo fora escolhido, por conta de englobar uma série de fenômenos sociais, econômicos e sanitários. Entre os anos de 2015 e 2016 o país passou uma grave recessão econômica. O PIB retrocedeu nestes anos respectivamente 3,5% e 3,3%. Em 2015, o retrocesso decorreu fundamentalmente de um declínio de 14,1% do investimento e de 5% do consumo global da economia. A taxa de desemprego no quarto trimestre atingiu a cifra de 8,5%, depois de situar-se no patamar de 6,8% em 2014. Em 2016, os investimentos declinaram 10,2% e o consumo das famílias 4,2% e o gasto do governo 0,6%. No último trimestre deste ano, a taxa de desemprego foi de 11,5%. ²

O período contemplou cumulativamente o impeachment da ex-Presidente Dilma Rousseff, em 2016, a realização de eventos esportivos internacionais de grande porte no país, como a Copa do Mundo da FIFA (2014) e os Jogos Olímpicos de Verão (2016), e a identificação da gravíssima doença infecciosa causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave SARS-CoV-2, em 2019.

¹ BROCH, Caroline; BRESCHILIARE, Fabiane Castilho Teixeira; BARBOSA-RINALDI, Ieda Parra. A expansão da educação superior no Brasil: notas sobre os desafios do trabalho docente. **Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas)**, v. 25, p. 257-274, 2020.

² CORSI, Francisco Luiz. Da recessão à frágil recuperação: uma análise da política econômica (2015-2018). **Perspectivas: Revista de Ciências Sociais**, v. 52, 2018.

Outrossim, os fenômenos tiveram efeito sobre as empresas de educação superior do país, tendo por consequências mudanças e transformações que serão investigadas durante o trabalho de pesquisa do Pós-Doutorado.

Somente para exemplificação dos efeitos socioeconômicos, a pandemia da covid-19 no Brasil derrubou o Produto Interno Bruto (PIB), que registrou uma queda de 4,1% em 2020, segundo os dados divulgados nesta quarta-feira (3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).³

Importante ressaltar que a investigação científica tem como eixo central a sociedade brasileira, devido ao adequado recorte metodológico.

Por fim, será elaborada uma conclusão, que possui como propósito atingir os objetivos gerais e específicos da investigação científica, bem como resolver o problema da pesquisa, e alcançar resultados pertinentes para a comunidade acadêmica e científica nacional.

Esta pesquisa científica é elaborada tendo como focos a criatividade, o espírito crítico e investigativo.

2 METAS

Em consonância com o EDITAL DE SELEÇÃO Nº 1/2022, para estágio pós-doutoral sem bolsa, do Programa de Pós-Graduação em Direitos, Instituições e Negócios, com início no 2º semestre do ano de 2022, são metas do candidato: produzir ao menos um texto acadêmico, em formato de artigo publicado (ou aceito para publicação), ou de artigo apresentado em seminários e/ou congressos reputados como de alta qualidade, ou ainda como texto para discussão, publicados em séries reconhecidas e submetidos a periódicos; Apresentar os resultados da pesquisa efetuada durante o estágio Pós-Doutoral na série de seminários de pesquisa do PPGDIN/UFF; Mencionar a condição de pesquisador do PPGDIN/UFF em toda publicação que resultar das atividades desenvolvidas durante o estágio Pós-Doutoral; Submeter relatório final do estágio Pós-Doutoral à apreciação do colegiado do Programa e executar projeto de pesquisa acadêmica, elaborado em comum acordo com o supervisor.

³ DOS SANTOS PEREIRA, Handrey; DA SILVA RODRIGUES, Fábio. EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NO IDH DO BRASIL. Encontro Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação (EIGEDIN), v. 5, n. 1, 2021.

3 METODOLOGIA

A presente pesquisa qualitativa trata-se de um estudo de caráter descritivo e exploratório. Segundo Creswell, entende-se por pesquisa todo o processo que envolve as questões e os procedimentos que se destacam; os dados coletados no nicho do participante; a análise dos dados indutivamente construídos a partir das particularidades e as interpretações realizadas pelo autor acerca do significado dos dados coletados.⁴

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos dados, sendo o pesquisador o instrumento fundamental.⁵

O termo grego *Méthodos* é composto pelas palavras “Meta” e “hódos”, possíveis de serem traduzidas interpretativamente como caminho através do qual se faz ciência”.⁶

A metodologia adotada pode ser sintetizada em pesquisa bibliográfica descritiva e documental, de forma a possibilitar o entendimento e a interferência na realidade investigada.

No que se refere à pesquisa bibliográfica descritiva, cumpre salientar que a pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, tais como livros e artigos científicos, e que pesquisas descritivas são realizadas com o intuito de descrever as características do fenômeno. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade.

Outrossim, perfaz destacar que a pesquisa documental analisa documentos como dados governamentais, relatórios e publicações de órgãos públicos e privados. Nesse caso, as informações são fontes primárias.

Bauer e Gaskell elucidam que a pesquisa qualitativa tende a evitar ser centrada em números, e sim lidar com interpretações das realidades sociais.⁷ Em relação às fontes do trabalho são analisadas legislações e jurisprudências de origens nacional e estrangeira, assim como doutrina, através de livros e artigos científicos nacionais e estrangeiros.

⁴ CRESWELL, J. W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

⁵ Ibid.

⁶ BAILLY, Anatole. **Dictionnaire: Grec-Français**. Rédiger avec le concours de E. Egger. Paris: Hachette, 1950.

⁷ BAUER, M. W.; GASKEL, G. **Pesquisa qualitativa com texto: imagem e som: um manual prático**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017, p.17.

4 RESULTADOS ESPERADOS

No que tanger aos resultados esperados, tenciona alcançar o objetivo principal e o objetivo secundário, da presente investigação científica, bem como resolver o problema da pesquisa acadêmica.

Da mesma maneira, importa identificar resultados que sejam significativos para os desenvolvimentos de pesquisa e inovação. Logo, é pretendido compreender aspectos relevantes das empresas de educação superior que causam repercussões sociais.

Assim, um primeiro resultado esperado, em específico, é referente ao modo de funcionamento das empresas de educação superior, com a popularização de programas sociais de crédito e subsídio, no Brasil, como o FIES e o PROUNI, durante os anos 2012 – 2014, dentro do recorte temporal da pesquisa. Potencialmente, as instituições privadas de nível superior receberam mais estudantes, durante um período de expansão econômica e de programas sociais, com influência nos valores das mensalidades cobradas, o que pode ter acarretado em um maior número de profissionais formados, e conseqüentemente, maior endividamento estudantil. Com mais educação e habilitação profissional para diversas profissões, é cabível acreditar em uma influência positiva sobre o desenvolvimento socioeconômico nacional.

Um segundo resultado esperado, é relativo ao comportamento das instituições privadas de ensino superior, durante as crises econômicas vividas, em 2015, 2016 e 2020, também dentro do recorte temporal da pesquisa. Pertinente destacar que no período ocorreram cumulativamente mudanças no Poder Executivo Federal, que implicaram em reduções e reorganizações em programas sociais de acesso ao nível superior. Acredita-se que houve uma evasão de estudantes em faculdades e universidades privadas, por conta dos problemas econômicos do país, e da redução de incentivos estatais para educação.

Entretanto, os aportes realizados no passado, em conjunto com legislações e programas inovadores de fomento à educação, como o PROUNI e o FIES podem ter gerado um legado, pois milhares de cidadãos tiveram acesso à educação, qualificação, tendo como resultado a profissionalização e o pensamento crítico.

5 FONTE DE FINANCIAMENTO DOS RECURSOS

O projeto de pesquisa acadêmica de Pós-Doutorado é vinculado ao processo seletivo de estágio Pós-Doutoral voluntário e sem bolsa, referente ao ano de 2022, de acordo com o EDITAL DE SELEÇÃO Nº 1/2022 do Programa de Pós-Graduação em Direitos, Instituições e Negócios, da Universidade Federal Fluminense – UFF. Em vista disso, perfaz indicar que a investigação científica e os trabalhos acadêmicos do estágio pós-doutoral serão realizados com o referente aspecto voluntário.

6 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O Cronograma de Execução fora elaborado, em conformidade com o EDITAL DE SELEÇÃO Nº 1/2022, o estágio Pós-Doutoral Voluntário terá vigência de 6 a 12 meses, podendo ser renovado uma única vez por igual período.

Tarefa	Prazo
Início da elaboração da investigação científica	2º Semestre de 2022
Início do estágio de Pós-Doutorado Voluntário	2º Semestre de 2022
Elaboração de texto acadêmico, em formato de artigo publicado (ou aceito para publicação), ou de artigo apresentado em seminários e/ou congressos reputados como de alta qualidade.	03/03/2023
Apresentar os resultados da pesquisa efetuada durante o estágio Pós-Doutoral na série de seminários de pesquisa do PPGDIN/UFF.	05/06/2023
Conclusão da investigação científica	30/07/2023

- Serão realizados relatórios de atividades, periodicamente, durante a realização do Pós-Doutorado.
- Serão realizadas reuniões com o supervisor acadêmico, participações nas atividades, eventos e no Grupo de Pesquisa do Programa, periodicamente, durante a realização do Pós-Doutorado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRELIMINARES

ADRIÃO, Theresa. Dimensões e formas da privatização da educação no Brasil: caracterização a partir de mapeamento de produções nacionais e internacionais. **Currículo sem fronteiras**, v. 18, n. 1, p. 8-28, 2018.

ARRUDA, Eucídio Pimenta. Educação remota emergencial: elementos para políticas públicas na educação brasileira em tempos de Covid-19. **EmRede-Revista de Educação a Distância**, v. 7, n. 1, p. 257-275, 2020.

BAILLY, Anatole. **Dictionnaire: Grec-Français**. Rédiger avec le concours de E. Egger. Paris: Hachette, 1950.

BAUER, M. W.; GASKEL, G. **Pesquisa qualitativa com texto: imagem e som: um manual prático**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017, p.17.

BECKER, Kalinca Léia; DE MENDONÇA, Mário Jorge Cardoso. Avaliação do impacto do Prouni na nota Enade dos estudantes. **Economia Aplicada**, v. 25, n. 4, p. 521-544, 2021.

BRIDI, Maria Aparecida. A pandemia Covid-19: crise e deterioração do mercado de trabalho no Brasil. **Estudos avançados**, v. 34, p. 141-165, 2020.

BROCH, Caroline; BRESCHILIARE, Fabiane Castilho Teixeira; BARBOSA-RINALDI, Ieda Parra. A expansão da educação superior no Brasil: notas sobre os desafios do trabalho docente. **Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas)**, v. 25, p. 257-274, 2020.

CHERNAVSKY, Emilio; DWECK, Esther; TEIXEIRA, Rodrigo Alves. Descontrole ou inflexão? A política fiscal do governo Dilma e a crise econômica. **Economia e Sociedade**, v. 29, p. 811-834, 2020.

CORSI, Francisco Luiz. Da recessão à frágil recuperação: uma análise da política econômica (2015-2018). **Perspectivas: Revista de Ciências Sociais**, v. 52, 2018.

CRESWELL, J. W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

CRUZ, Andreia Gomes da; PAULA, Maria de Fátima Costa de. Capital e Poder a serviço da Globalização: os oligopólios da educação superior privada no Brasil. **Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas)**, v. 23, p. 848-868, 2018.

DAS NEVES, Rodrigo Meleu; BANDEIRA, Denise Lindstrom. Análise das Relações entre os Setores Público e Privado na Educação Superior no Âmbito do Fies. **FINEDUCA-Revista de Financiamento da Educação**, v. 11, 2021.

DOS SANTOS PEREIRA, Handrey; DA SILVA RODRIGUES, Fábio. EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NO IDH DO BRASIL. Encontro Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação (EIGEDIN), v. 5, n. 1, 2021.

DOS SANTOS, Igor Gomes Duarte Gomide. FIES COMO VIABILIZADOR O ENSINO SUPERIOR PRIVADO NO INTERIOR: RESULTADOS PRELIMINARES A PARTIR DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS ENTRE 2010-2019. Anais Seminário de Ciências Sociais Aplicadas, v. 7, n. 7, 2022.

LEONARDO DA SILVA, SANT'ANNA; ALVES, Elton Nunes José. DIREITO DA CONCORRÊNCIA NO BRASIL E O CASO KROTON/ESTÁCIO. **Revista Jurídica**, v. 1, n. 50, p. 544-565, 2022.

PRAZAK, Maurício Avila; SOARES, Marcelo Negri; YANO, Leonardo Almeida dos Santos Catelan. DIREITO E ECONOMIA. PERSPECTIVAS. A CRISE EMPRESARIAL BRASILEIRA AGRAVADA PELA PANDEMIA COVID-19. **Revista Científica do UniRios**, p. 343, 2021.

SACCARO, Alice; FRANÇA, Marco Túlio Aniceto. Apoio financeiro ou tipo de escola de ensino médio? Uma análise do FIES e do PROUNI sobre a sobrevivência de estudantes no ensino superior brasileiro. **Pesquisa e Planejamento Econômico**, v. 51, n. 2, 2021.

SANTOS, Aline Veiga dos; CHAVES, Vera Lúcia Jacob; PAIXÃO, Divaneide Lira Lima. O jogo político do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)(2010-2016). **Revista Brasileira de Educação**, v. 26, 2021.

WESTPHALEN-RS, CÂMPUS DE FREDERICO; DE VARGAS, ARIELE SOUZA. AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL PÓS LDB/96: O ENEM, SISU, PROUNI E FIES E SUAS (DES) CONTINUIDADES.

WILHELM, Marilene Francieli et al. POLÍTICAS PÚBLICAS E EVASÃO: ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, ÀS LICENCIATURAS. SIM! MAS, E DEPOIS?. **EDUCAÇÃO**, v. 10, n. 3, p. 292-305, 2021.